

TRANSPARÊNCIA

A transparência pode ser compreendida como a divulgação sistemática de informações que atendem às necessidades de outros atores. [Dobusch e Heimstädt (2017)]

Além disso, transparência é um conceito guarda-chuva que agrupa os seguintes conceitos:

- Monitoramento: coleta de informações sobre uma atividade para torná-las mais acessíveis, sem seguir uma estrutura hierárquica;
- Visibilidade do processo: informações visuais sobre como realizar um conjunto de atividades;
- Vigilância: supervisão próxima, constante e abrangente dos gerentes;
- Divulgação: o ato de divulgar informações novas ou previamente privadas.

[Bernstein (2017)]

CATEGORIAS DE TRANSPARÊNCIA

Hood e Heald (2006) propõe cinco pares de categorias de transparência que podem ser divididos em tempo, método e direção da divulgação de informações.

CATEGORIAS DE TRANSPARÊNCIA

Direção

- Transparência ascendente: abertura das atividades dos funcionários para gerentes.
- Transparência descendente: abertura de informações de gestão para subordinados.

CATEGORIAS DE TRANSPARÊNCIA

Direção

- Transparência externa: disponibilidade de informações para parceiros externos da organização.
- Transparência interna: transparência de decisões para todos os membros da organização.

CATEGORIAS DE TRANSPARÊNCIA

Método

- Transparência nominal: divulgação de informações, mesmo quando os envolvidos não entendem por completo.
- Transparência efetiva: quando o receptor entende as informações e suas implicações para si ou para a tomada de decisões.

CATEGORIAS DE TRANSPARÊNCIA

Método

- Transparência de eventos: divulgação de informações a respeito do resultado de algum processo.
- Transparência de processos: divulgação de informações relacionadas ao processo seguido para chegar nos resultados.

CATEGORIAS DE TRANSPARÊNCIA

Tempo

- Transparência em retrospecto: divulgar informações depois de determinado evento ter ocorrido.
- Transparência em tempo real: divulgar informações durante o evento para que elas afetem as decisões de outras pessoas.

REFERÊNCIAS

Heimstädt, Maximilian, and Leonhard Dobusch. "Politics of disclosure: Organizational transparency as multiactor negotiation." *Public Administration Review* 78.5 (2018): 727–738.

Bernstein, Ethan S. "Making transparency transparent: The evolution of observation in management theory." *Academy of Management Annals* 11.1 (2017): 217–266.

Hood, Christopher, and David Heald. *Transparency: The key to better governance?.* Vol. 135. Oxford University Press for The British Academy, 2006.

Schäfer, Naemi. "Making transparency transparent: a systematic literature review to define and frame supply chain transparency in the context of sustainability." *Management Review Quarterly* 73.2 (2023): 579–604.